

BP 649 – Leistungsbewertung

Thematischer Beitrag zu beruflichen Schlüsselkompetenzen von Lehrpersonen

KANTONSSCHULE HOTTINGEN ZÜRICH
Handelsmittelschule

1. Klasse / 1. Sem.

Zeugnis (Kopi)
Schuljahr 1985/8

für Gregory Tu
geboren 8. Augu:

FREIFÄCHER

keine

HAUPTFÄCHER

Deutsch	4.5
Französisch	3.5
Englisch	4
Betriebs- und Rechtskunde	4.5
Rechnungswesen	4.5
Geographie	4
Geschichte	4
Mathematik	4.5
Biologie	4
Maschinenschreiben	4
Stenographie	4
Tänze	4

SEGELSURF-GRUNDSCHHEIN
Basic sail surfing certificate
Permis élémentaire de surf à voile
Tesserino di principiante per la pratica del surf
Licencia de principiante para surfing à vela

Herr / Frau / Fr.: Gregory Turkawka
geboren am / in: 8.8.1970 Zürich
Wohnort: CH-8704 Herrliberg

Der Inhaber dieses Ausweises hat nach Abschluß der Grundausbildung und bestandener Prüfung den

Segelsurf-Grundschein

has completed a beginners-course in sailing and has passed the examination according to the regulations of the Swiss Confederation. The holder of this document is entitled to participate in a course of surf instruction on the condition that he has acquired the necessary theoretical and practical knowledge. The holder of this document is entitled to participate in a course of surf instruction on the condition that he has acquired the necessary theoretical and practical knowledge.

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
Local Examinations Syndicate
INTERNATIONAL EXAMINATIONS BOARD
Preliminary English Test

5.8.1985
Gregory Turkawka
1970

Leistungsnachweis

Turkawka Gregory

Modul

BP 609

1. Semester

BE 419

IK 019

3P 019

3P 619

P 009

A 019

410

420

430

Bezeichnung

Einführungswoche praS

WS 04/05

Soziale Interaktion (Seminar/Vorles.)
Medienbildung (Seminar/Vorlesung)
Orientierungspraktikum praS
Begleitseminar 1
Grundkurs Sprache
Aspekte der Schulmathematik I

Grundbegriffe der Mathematik I
Grundbegriffe der Mathematik II

vom du dal	28.8.	bis au al	19.9.1990	in à a	St. Gallen	die folgenden Noten erhalten: les notes suivantes: le seguenti note:
Geschichte		Histoire		Storia		4
Geografie		Géographie		Geografia		4
Chemie		Chimie		Chimica		2
Biologie		Biologie		Biologia		5
Zeichnen oder Musik		Dessin ou Musique		Diseño o Musica		3

Laut Art. 21 der Verordnung über die eidgenössischen Maturitätsprüfungen gilt die ganze Prüfung als nicht bestanden, wenn Sie sich nicht innerhalb der in Art. 16, Abs. 1, festgesetzten Frist von einem Jahr der zweiten Teilprüfung unterziehen.

En vertu des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance sur les examens fédéraux de maturité, l'attestation de maturité vous sera refusée si vous ne vous présentez pas aux examens partiels de la deuxième année dans un délai d'un an.

Quarta l'articolo 21 dell'Ordinanza sugli esami federali di maturità, l'attestato di maturità deve essere rifiutato se Lei non si presenta al secondo esame parziale entro un anno, conformemente all'articolo 16, cv. 1.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann im Rahmen der vom Gesetz zugelassenen Beschwerdegründe innerhalb 30 Tagen beim Eidgenössischen Departement des Innern, Rechtsabteilung, Insalgasse, 3003 Bern, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des/der Betroffenen oder seines Vertreters/seiner Vertretin zu enthalten.

Voie de recours
Un recours contre la présente décision peut être interjeté dans les 30 jours dans le cadre des moyens légaux de recours. Il doit être adressé au Département fédéral de l'intérieur, service juridique, Insalgasse, 3003 Bern. Le mémoire de recours doit contenir les motifs, le moyen de recours et être signé par le candidat ou son représentant.

Recurso
La presente decisión puede ser impugnada indicando los motivos dentro de los 30 días al Departamento federal del interior, servicio jurídico, Insalgasse, 3003 Berna. El atto di ricorso deve contenere la motivazione e le prove che stanno alla base della richiesta ed essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Der Präsident der Eidgenössischen Maturitätskommission
Le président de la commission suisse de maturité
Il presidente della commissione svizzera di maturità

Sig. Prof. Dr. Iso Camartin

Dieser Entscheid ist jeder neuen Anmeldung zur Prüfung beizulegen.

Cette décision doit être jointe à toute nouvelle demande d'inscription.

La presente decisione deve essere allegata ad ogni nuova domanda d'iscrizione agli esami.

Siehe Abschrift bezugt:
BUNDESAMT FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT
Maturitätswesen

Marianne Kneissler

Bern, den 20.5.05

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
------------	---

Teil 1

Probleme der herkömmlichen Leistungsbewertung	5
Noten als Leistungsbeurteilung	6
PISA und andere vergleichende Tests	7
Dimensionen eines neuen Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen	8
Darstellung der Dimensionen und Aspekte	9
Neuen Methoden der Leistungsbewertung	12

Teil 2

Planungsnetzwerk – Didaktisches Modell	16
Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs im Planungsnetzwerk	18
Beispiel einer Lernvereinbarung	20
Evaluation der Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs	21

Teil 3

Gesetzliche Vorgaben, Eltern und künftige Arbeitgeber	22
Leistung und Bewertung aus der Perspektive des Lehrplans	22
Grundlagen für die Zeugniserstellung	24
Neue Formen von Leistungsbewertung im Kontakt mit Eltern	25
Neue Formen der Leistungsbewertung im Kontakt mit künftigen Arbeitgebern und weiterführenden Schulen	25

Fazit und Anhang

Fazit / Zusammenfassung	26
Literaturverzeichnis	27
Weitere Literatur	27

Einleitung

Mit dieser Arbeit möchte ich versuchen, ein verändertes Bewertungsverständnis zu beschreiben und dieses in einen didaktisch-methodischen Rahmen für die praktische Anwendung im Unterricht und im Kontakt mit der Öffentlichkeit einzupassen. In einem ersten Teil beschreibe ich die Problematik der herkömmlichen Leistungsbewertung, erkunde verschiedenen Dimensionen eines neuen Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen um dann zu einem neuen, erweiterten Leistungsverständnis und den entsprechenden Anpassungen der Leistungsbewertung zu gelangen. Im zweiten Teil dieser Arbeit möchte ich mein Lernverständnis mit dem Konzept des offenen Unterrichts koppeln und anhand meines bereits konstruierten Planungsnetzwerkes auf Viabilität überprüfen, indem ich einige Leistungsbewertungs-Methoden im Verlauf eines Handlungsdurchlaufes beschreibe. Abschliessend möchte ich die Meso- und Makroebene betrachten und die skizzierten Methoden der Leistungsbewertung in Kontext mit der Volksschule und deren gesetzliche Rahmenbedingungen, dem Lehrplan, den Eltern und anschliessenden Schulen oder Arbeitgeber setzen.

Dem interessierten Leser, der interessierten Leserin möchte ich keine Rezepte oder Lösungen für seinen oder ihren Unterricht liefern. Vielmehr verstehe ich meine Arbeit als Anregung für den eigenen Unterricht und als Aufforderung, diesen bereits im Studium zu überdenken und zu definieren. Ich betrachte die Leistungsbewertung im Sinne einer Lerndiagnose und somit als einer der wichtigsten Teile unserer Profession. Nimmt die Lehrperson die Förderung der Lernenden ernst, individualisiert sich der Unterricht. Die Aktualisierung des Unterrichts mit neuen und bekannten Lernarrangements wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektunterricht, Gruppenarbeiten und Stationenarbeit usw. wird von vielen Lehrkräften gelegentlich realisiert. Viele ringen aber wie ich mit den Möglichkeiten der adäquaten und differenzierten Rückmeldung. In dieser Arbeit beschreibe ich verschiedene Methoden der Lerndiagnose um interaktionistisch-konstruktiv unterrichten zu können.

Ich möchte auch neue Wege des «Dialogs über Leistung» mit der Öffentlichkeit beschreiben. In einer Zeit von PISA, Cockpit, Stellwerk und Multicheck erachte ich es als wichtig, seine eigene Position beschreiben und gegenüber Dritten vertreten zu können. Mein Konzept der Leistungspräsentation lädt externe Beurteiler ein, im Rahmen einer ausgeprägten Feedback-Kultur, ihre Sichtweisen und Leistungskriterien einzubringen. Damit verlässt der Unterricht den geschützten Klassenraum und tritt in Kontakt mit Dritten. So werden nicht nur die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sondern auch die Arbeit der Lehrperson transparent und öffentlich.

Probleme der herkömmlichen Leistungsbewertung

Leistungen werden in der Schule traditionell in Prüfungssituationen überprüft und in Form von Ziffern benotet. Als Grundlage der Leistungsbewertung dienen meist schriftliche Klassenarbeiten, in denen die Aneignung zuvor vermittelter oder erarbeiteter Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten kontrolliert werden. Die Aufgaben sind für alle gleich, meist genau umschrieben, die Zeit ist begrenzt und es soll individuell ohne Hilfsmittel gearbeitet werden. Die Prüfung wird im Anschluss korrigiert und eventuell mit Kommentaren ergänzt zurückgegeben.

In regelmässigen Abständen wiederholt sich dieses Ritual, die Prüfungssituationen bestimmen den Rhythmus der schulischen Arbeit nachhaltig. Es wird häufig auf Klassenarbeiten hin gelernt, weil von ihnen die Leistungsbeurteilung im Wesentlichen abhängt. Auch die Lehrperson plant von Prüfung zu Prüfung, um so zu Noten für die Schülerinnen und Schüler zu kommen.

Damit sich der Aufwand der Korrekturarbeiten in Grenzen hält, wird die Prüfung oft so konzipiert, dass einfache und vergleichbare Antworten möglich sind. Komplexe Fähigkeiten werden selten geprüft, da die individuellen Antworten und Arbeiten viel zeitaufwändiger in der Korrektur sind. Als Studierender weiss ich, wie ich mich auf Prüfungen vorbereite, in denen Wissen abgefragt wird. Ich lerne den Stoff eher oberflächlich und kurzfristig auf die Prüfung hin. Eine Verstehenstiefe wird selten angestrebt. Auch Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe lernen in der Schule die Rituale des Antwortgebens und des Lösens von Aufgaben, ohne diese zu durchdenken oder richtig zu verstehen. Werde ich vom Prüfungsrhythmus getaktet, ganz nach Foucault, dann ökonomisiere ich mein Lernverhalten, in dem ich lerne, was die Lehrperson von mir hören oder sehen will.

In Prüfungssituationen ist die Rollenverteilung zwischen Lehrperson und Schüler/-in oft anders als in Unterrichtssituationen. Ich bin nicht mehr der Berater und Coach welcher helfend zur Seite steht sondern verwandle mich nun in einen Kontrolleur der speziellen Arbeitssituation und Beurteiler der zu verrichtenden Arbeit. Dieser Rollenwechsel ist für die pädagogische Arbeit in offenen Lernsituationen nicht unproblematisch.

Lehrpersonen bewerten neben den für die Notenfindung wichtigen Prüfungsarbeiten auch mündliche Beiträge und die Mitarbeit der Schüler/-innen im Gesamten. Oft ermutigen sie gerade auch schwächere Schüler/-innen, in diesen Bereichen etwas für ihre Zeugnisnote zu tun, die schriftlichen Leistungen somit aufzubessern. Damit tendiert aber der gesamte Unterricht in die Richtung einer Prüfungssituation und die Schüler/-innen fühlen sich andauernd geprüft. Foucault (1994) spricht diesbezüglich von der unerbittlichen «Sichtbarkeit des Subjekts» und hebt als Wesensmerkmal der von ihm so

Leistungsbewertung

Teil 1 – Noten als Leistungsbeurteilung

bezeichneten Disziplinarmacht hervor, dass der Souverän den Untergebenen aufzwingt, sich sichtbar zu machen, prüfen und überwachen zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Unterricht dazu tendiert, Prüfungscharakter anzunehmen, wenn die Lehrperson sich verpflichtet fühlt, ständig nach bewertbaren Schüler/-innen-Äusserungen Ausschau zu halten, um der Benotung eine Grundlage zu geben. Zudem erhalten die schriftlichen Lernkontrollen ein überragendes Gewicht für die Lernorganisation der Klasse und der einzelnen Schüler/-innen. In einem solchen Setting werden Lernende zudem als triviale Maschinen behandelt. Die Lehrperson erwartet von ihnen eine Regelmässigkeit im Zusammenhang von Input und Output, die nachvollziehbar, wiederholbar und kontrollierbar sein soll (vgl. Luhmann 2004 S. 11 – 22). Ein solcher Unterricht widerspricht aber den Rahmenbedingungen des Zürcher Lehrplanes, in dem auf Seite 19 steht: «Die Beurteilung soll vom Kind als Unterstützung seines Lernens erlebt werden können. Sie steht im Dienst der Förderung des Kindes und seiner schulischen Leistungen.» Und als weitere Forderung finden wir auf Seite 20: «Die Beurteilung soll den Schülerinnen und Schülern helfen, Selbstvertrauen und Vertrauen in ihr Können und in ihre Leistungsfähigkeit zu gewinnen, und sie befähigen, in zunehmenden Masse sich selbst zu beurteilen.» Klassische Leistungstest mit ihren speziell konstruierten Prüfungssituationen werden vom Lernenden kaum als Unterstützung seines Lernens erlebt noch befähigen die Noterrückmeldungen zur Selbstbeurteilung. Um Schüler/-innen in ihrem Lernen unterstützen und fördern zu können, sind differenziertere Bewertungsmethoden notwendig.

Noten als Leistungsbeurteilung

Matthias Lang und ich haben eine fast identische Geographie-Übung abgegeben. Sie wurde von uns zusammen gelöst und als Gemeinschaftsarbeit gekennzeichnet. Die Arbeit wurde von verschiedenen Assistenten korrigiert. Matthias erhielt für seine Lösungen eine 4, ich hingegen eine 6. Wahrscheinlich erinnern wir uns alle an ähnliche Situationen und haben uns schon öfters gefragt, wieso eine Person diese Note erhalten hat und der Mitschüler oder die Mitschülerin eine andere. Die Noten, welche Schüler/-innen erhalten, hängen weniger von der Qualität ihrer Leistung ab als von einer Reihe von Zufälligkeiten. Es kommt darauf an, welche Lehrperson sie gerade prüft und benotet, wann und nach welchen Kriterien geprüft wird, welcher sozialen Schicht die Schülerin oder der Schüler angehört, welches Geschlecht diese/-r besitzt, welche oberflächlichen, oft nebensächlichlichen Merkmale und Eigenschaften die Schülerin oder der Schüler besitzt und welches Verhalten ganz allgemein in überhaupt nicht leistungsrelevanten Bereichen gezeigt wird. Noten sind weder objektiv, noch valide noch reliabel: Verschiedene Lehrkräfte und Schulen beurteilen identische Leistungen sehr unterschiedlich. Es gibt erhebliche Mängel hinsichtlich der Messgenauigkeit und in der

Regel ist nicht klar, auf welcher Bezugsnorm Noten basieren. Wurde die durchschnittliche Leistungsfähigkeit besonders gewichtet (Klassenschnitt, soziale Bezugsnorm)? Oder wurden fachliche Anforderungen benotet und wenn ja welche (kriteriale Bezugsnorm)? Vielleicht wurde auch der individuelle Lernfortschritt bewertet (individuelle Bezugsnorm). Es stellt sich für Aussenstehende aber auch für Schüler/-innen die Frage, was die Note aussagt und wie diese zu interpretieren ist.

PISA und andere vergleichende Tests

PISA hat deutlich gezeigt, dass die Noten nicht als Indikator für vergleichbare Leistung erhalten können. Zu gross sind die Bewertungsunterschiede von verschiedenen Lehrpersonen. Solange Lehrpersonen Noten verteilen, lässt sich mit ihnen nicht auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern rückschliessen. Lehrpersonen werden zu «Mittätern» von Bewertungsdifferenzen. Dies haben die Berufsverbände längst erkannt. Sie entwickeln daher eigene Leistungstest wie Multicheck um für sie vermeintlich vergleichbare Daten zu erhalten. Mit Cockpit und Stellwerk versucht die Volksschule reaktiv die Bewertungskompetenz wieder in die Schule zu verlagern.

Als Lehrexperthen sind wir verpflichtet, uns mit den Ergebnissen der diversen nationalen und internationalen Tests auseinanderzusetzen. Gerade PISA deckt Schwachstellen von Schulsystemen auf und regt zu differenzierter Diskussion an. Die Tests machen zwar Vergleiche von Lernenden, Schulen und Schulsystemen möglich, sind aber einseitig und wenig entwicklungs-fördernd, solange die Schulen und Lehrpersonen nicht tatsächlich an der Qualität des Unterrichts arbeiten und die politischen Kräfte die Mittel zur Umsetzung nicht freigeben. Die Lehrperson muss die Lernenden weniger auf diese Tests vorbereiten als ihnen die Werkzeuge in die Hand geben damit die Schülerinnen und Schüler lebenslanges Lernen und Selbstkompetenz erfahren und modellieren können. Breit angelegte Tests taugen hierzu nicht, sie dienen vielmehr der Überprüfung von fachlich-inhaltlichen Aspekten und beschreiben kaum einen erweiterten Lernbegriff, wie ich in dieser Arbeit beschreiben und verwenden möchte. Mir zeigte PISA deutlich auf, dass sich die Schule und der Unterricht reformieren muss, wenn unser Klientel sich heute diejenigen Fähigkeiten aneignen soll, welche sie in Zukunft benötigen werden um sich erfolgreich in einen globalisierten Markt integrieren zu können. Dass vergleichende Tests die sozialen Rahmenbedingungen kaum berücksichtigen, macht diese als Grundlage für die persönliche Unterrichtsentwicklung noch problematischer.

Theoretisch könnten sich Cockpit und Stellwerk und eine klasseninterne Leistungsbewertung, die mit neuen dialogischen und informellen Verfahren

Leistungsbewertung

Teil 1 – Dimensionen eines neuen Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen

arbeitet, ergänzen. Einerseits wird eine neue Lernkultur realisiert, andererseits können Lehrende und Lernende sich regelmässig rückversichern, wo sie im Vergleich mit anderen Klassen und Schulen stehen. Der Unterricht könnte in seinen Lernformen freier gestaltet werden und eine Rückbindung an Mindeststandards bliebe erhalten. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Lernen für die Prüftests zur dominierenden Lernform wird und somit das Lernziel der simplen Wissensreproduktion in den Vordergrund tritt. Andererseits könnten Lehrpersonen versucht sein, sich von der schwierigen Aufgabe der dialogischen, auf Rückmeldung und Förderung basierenden Leistungsbewertung zu befreien. Und letztlich wird die Bewertung der Beziehungsseite vom Lernenden zu Thema und Inhalt mit vergleichenden Tests überhaupt nicht berücksichtigt.

Dimensionen eines neuen Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen

Es stellt sich für jede Lehrperson grundsätzlich die Frage, was alles als Leistung bewertet werden soll. Leider wissen nicht nur die Lernenden nicht, was genau bewertet wird, sondern auch die Lehrperson weiss bei der Planung des Unterrichts oft noch nicht, was sie bewerten will. Gerade offene Unterrichtsformen verlangen von der Lehrperson jedoch eine differenzierte Planung von Bewertungsmomenten und -instrumenten.

Ich möchte die Dimensionen eines neuen Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen, die ausführlich von Winter beschrieben werden (vgl. Winter 2004, S. 158–184), im zweiten Teil der Arbeit mit meinem didaktischen Modell verknüpfen. Damit die einzelnen Ebenen sichtbar und transferierbar werden, erläutere ich die von Winter definierten Kategorien und beende diesen Teil der Arbeit mit einer persönlichen Zusammenstellung von neuen Methoden der Leistungsbewertung.

Folgend skizziere ich Alternativen im Umgang mit Leistung als pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Sie werden vom Zürcher Lehrplan gestützt und finden sich auch teilweise in den «Erläuterungen zu den neuen Zeugnisformularen» des Volksschulamts. Der unterschiedliche Umgang mit Leistung hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Beteiligten. Für Schüler/-innen sind es diese Aufwuchsbedingungen, die ihr Verhältnis zu Leistung und zu gesellschaftlicher Leistungsforderung prägen. Vom Umgang mit der Leistung hängt es letztlich ab, ob und wie es den Schüler/-innen gelingt, sich fremden Leistungsforderungen zu stellen, eigene zu entwickeln und Sinnfragen des Leistens zu beantworten.

Darstellung der Dimensionen und Aspekte

Winter teilt die Dimensionen und Aspekte des Umgangs mit Schüler/-innen-Leistungen ganz allgemein in folgende Gruppen ein:

1. Gruppe: Entstehungs- und Rahmenbedingungen der Leistung
Unterrichtsbezug, Leistungsforderung, Leistungserbringung
2. Gruppe: Leistungsermittlung und -bewertung
Leistungsermittlung, Leistungsbeschreibung, Leistungsbewertung
3. Gruppe: Reflexion, Diagnose, Ursachenklärung
Leistungsreflexion, Leistungsattribution, Leistungsdiagnose
4. Gruppe: Präsentation und Wahrnehmung von Leistungen
Leistungspräsentation, Leistungswahrnehmung
5. Gruppe: Rückmeldung, Kommunikation, Entscheidung
Leistungsrückmeldung, Kommunikation über Leistung und Leisten, Entscheidungen im Anschluss an Leistungen
6. Gruppe: Leistungsdokumentation

Gruppe 1: Bei der Planung des Unterrichts müssen sich die Lehrperson und die Lernenden mit den verschiedenen Aspekten auseinandersetzen und sich diesen bewusst werden. Es muss für alle am Unterricht beteiligten klar sein, ob die Leistung: eng am Thema liegt oder eher frei gearbeitet wird; lang- oder kurzfristig angelegt ist; vorbereitend oder abschliessend erbracht wird; integraler Bestandteil des Unterrichts ist oder eher eine gesonderte Stellung einnimmt. Es muss Klarheit bestehen darüber: wer Leistung fordert (selbstbestimmt, mitbestimmt, fremdbestimmt oder im Dialog bestimmt) und wann diese gefordert ist (vorab bestimmt, statisch oder während des Prozesses entwickelnd, dynamisch); ob die Forderung für alle einheitlich, differenziert oder individualisiert gilt und ob sie offen oder inhaltlich determiniert ist. Auch muss für die Leistungserbringung die Sozialform, der Grad der Selbständigkeit, die Quellenunterstützung, das Zeitbudget und der Lernort geklärt sein.

Gruppe 2: Sind diese Rahmenbedingungen erst einmal geklärt, stellt sich die Frage der Leistungsermittlung und deren Bewertung. Es geht hier um eine gesonderte Bemühung, die Leistungen der Lernenden zu diagnostizieren. Die Leistungsermittlung ist ein eigenständiges Ziel und nicht ein Teil des Leistungshandelns. Hier geht es um die Verfahren, die Aufschluss über das Leistungshandeln geben können. Dazu gehören bekannte Methoden wie Beobachtung, Gespräch, Befragung, Analyse von Produkten, schriftliche Arbeiten, Schätzskalen. Schüler/-innen und Schüler können Selbstprüfungen, Selbstausswertungen oder wechselseitige Kontrollen, auch in Reflecting Teams, selber anwenden, wenn es mit ihnen erlernt wird. Als Schritt zum selbständigen Lerner ist diese Arbeit aber zwingend notwendig. Gemeinsam entscheiden die am Unterricht Beteiligten wer die Leistung ermittelt, was ermittelt werden soll, was das Ziel der Ermittlung ist und erteilen sich dann

Leistungsbewertung

Teil 1 – Darstellung der Dimensionen und Aspekte

Leistungsermittlungsaufträge. Die Aufträge umfassen auch die Form der Leistungsbeschreibung (verbal – gestaltend, prozess- – produkt-/resultatorientiert, für sich – für andere, einzeln – verschiedene Personen, frei – formalisiert, ohne Zweck – vorbereitend (Noten, Rückmeldungen, Gutachten etc.)) und enthalten auch allfällige Kriterien der Bewertung.

Gruppe 3: Rückt man von einer normorientierten Bewertung ab, rückt die Leistungsreflexion und -diagnose als problem- und lösungsorientiertes Verfahren ins Zentrum des Unterrichts. Bei Planung des Unterrichts muss für Reflexion und Diagnose jedoch Raum und Zeit geschaffen werden. Eine Kommunikation über Leistung kann angeleitet oder unangeleitet sein, individuell oder gemeinschaftlich erfolgen und auf die Arbeit, das Resultat oder die Bedingungen gerichtet werden. Ein Dialog über Lösungen und Leistungen fördert die Lernkompetenz des einzelnen Lernalters und entschärft das Problem falscher Leistungsattribution. In der spezifischen Leistungsdiagnose wird zusätzlich versucht, die Rahmenbedingungen der Leistung zu ergründen. Systemisch betrachtet müssen dabei auch Eltern, weitere Lehrpersonen, eventuell Schulpsychologen oder -sozialarbeiter einbezogen werden. Im allgemeinen aber ist ein Dialog in der Klasse oder mit einzelnen Lernaltern über die direkten Merkmale von Leistungen sinnvoll, gerade auch um den eigenen Unterricht voranzubringen und gemeinsam gestalten zu können.

Gruppe 4: Bei der Leistungspräsentation werden die Resultate einem grösseren Personenkreis sichtbar und auch bewertbar gemacht. Neben Vorträgen, Musik- oder Theaterstücken, Bildern, Plastiken, Collagen, Reportagen, Posterdarstellungen können auch Eintragungen in Hefte oder Dokumentensammlungen in Form von Portfolios präsentiert werden. Einzelne Artefakte eignen sich besser für die Präsentation im kleinen Kreis von Mitschüler/-innen oder der Klasse, andere für eine breitere Öffentlichkeit an Elternbesuchstagen oder vor der ganzen Schule, eventuell sogar für eine Vorführung für die Schulgemeinde und darüber hinaus. Solche Präsentationen können durchaus eine Art von Prüfungssituation darstellen. Dies hängt vor allem von der Grösse und Zusammensetzung des Publikums und der Frage einer Bewertung ab. Leistungspräsentationen wirken aber auch im Sinne einer Anerkennung. Vor einer Leistungspräsentation muss geklärt werden, ob eine Prozessdokumentation beiliegen soll, individuell oder zusammen präsentiert wird, die Präsentation eine Bewertungssituation darstellt und ob nur ein Teil oder das ganze Arbeitsergebnis vorgestellt wird. Das Gegenstück zur Leistungspräsentation ist die Leistungswahrnehmung. Eine öffentliche Wahrnehmung von Leistungen kann ein Bewusstsein dafür herstellen, was von einzelnen Schüler/-innen, respektive in einer Klasse bzw. in einer Schule geleistet wird. Sie hat damit die Funktion der Verbreitung von Leistungs- und Präsentationsstandards und nimmt dadurch grossen Einfluss auf die Leistungskultur einer Schule.

Gruppe 5: Rückmeldungen finden konstant, manchmal bewusst, meist aber auch unbewusst statt. Die Art und die Inhalte der Rückmeldungen können sehr unterschiedlich sein und von einem Kopfnicken bis zu ausführlichen Gutachten und Leistungsbesprechungen reichen. Ob die Rückmeldung tatsächlich auch so verstanden wird, wie der Sender gemeint hat, ist auf dem Hintergrund einer persönlichen Filterung der Botschaft zu hinterfragen. Konstruktivistisch gesehen muss davon ausgegangen werden, dass die Botschaft vom Empfänger immer anders wahrgenommen wird als vom Sender beabsichtigt. Von einem behavioristisch kognitiven Sichtwinkel aus gesehen darf die verstärkende Wirkung von Rückmeldung und Handlungsfolgen nicht vernachlässigt werden. Qualitative differenzierte Rückmeldungen sind für viele Leistungen und Lernprozesse jedoch hilfreich, vor allem dann, wenn der Leistungsermittlungsauftrag gemeinsam mit dem zu Beobachtenden vereinbart wird. Wenn das Lernen jedoch interessensgeleitet ist oder sich Flow-Momente einstellen, können Rückmeldungen auch störend wirken. Auch für Rückmeldungen lassen sich einige Unterscheidungen machen. Soll die Rückmeldung: wertend oder nichtwertend sein; prozess-, produkt- oder personenbezogen; mit oder ohne Gesprächsangebot versehen sein; formalisiert oder ohne vorgegebene Form daherkommen; verbal oder nonverbal sein; angekündigt werden oder spontan erfolgen; einseitig oder wechselseitig; in symmetrischen oder Machtbeziehungen stattfinden.

Wichtig erscheint mir, dass die Leistung ins Gespräch gebracht wird. Ich bevorzuge gegenüber der Rückmeldung, welche oft eine Eindrucks- oder Urteilsbildung voraussetzt, ein suchendes, gemeinsames Betrachten von Leistung. Diese Gespräche können sowohl in der Klasse, in Lerngruppen und zwischen Lehrperson und Schüler/-innen stattfinden. Dabei können informelle Gespräche, die nicht direkt leistungsthematisch sind und dialogische Momente der Kommunikation, im Sinne einer Einschätzung von bisherigen Vorgehensweisen und Teilleistungen, genauso Anhaltspunkte für die Reflexion, Bewertung und das Verstehen von Leistung hervorbringen wie ritualisierte Gespräche, in denen die Leistung der zentrale Gegenstand ist. Für mich soll eine solche Kommunikation vom Wunsch nach besserem Verständnis von Leistung getragen sein. Eine Grundlage für einen solchen längerfristigen Dialog bieten Lerntagebücher, Portfolios und die Briefmethode.

Wie letztlich mit Leistungen umgegangen wird, was für Entscheidungen im Anschluss von Leistungen gefällt werden und wer die Entscheidungen trifft ist eine der wichtigsten Fragen im Schulalltag, vor allem für die Schülerinnen und Schüler. Die meisten Leistungen, die in der Schule erbracht werden, werden nicht dazu genutzt Lernentscheidungen zu treffen, sondern sollen einem Zeugnis genüge tun. Eine gezielte, fördernde Lernplanung unterbleibt. Besteht jedoch eine solche, kann mit Leistung rational und analytisch umgegangen werden, sodass aus ihrer Betrachtung begründbare Entscheidungen

Leistungsbewertung

Teil 1 – Neue Methoden der Leistungsbewertung

hervorgehen können. Ein Umgang mit Leistung, welcher zu Bewertungseffekten wie Freude oder Stolz über eine gute Note sowie Scham, Trauer oder Wut wegen einer schlechten Beurteilung führt ist abzulehnen. Solche Reaktionen stossen selten eine rationale Beschäftigung mit der Leistung an, sondern führen eher zu egoistischen oder ego-defensiven Orientierungen. Eine reflexive, prozessbezogene Lernkultur welche zum Beispiel mit Lernkontrakten arbeitet, eröffnet einen besseren Zugang zu sachorientierten Entscheidungen, die im Dialog oder individuell getroffen werden.

Gruppe 6: Traditionell werden Leistungen indirekt in Form von Notenlisten und darauf aufbauend Zeugnissen gesammelt. Die Dokumentation der Zeugnisse sind also bereits in Ziffern gefasste Urteile von Lehrkräften. Leistungen können aber auch direkt ausgewählt und in Leistungsmappen gesammelt werden. Die Leistungsbelege können mit Fremdbeurteilungen in Form von Kommentaren, Protokollen zu Lernprozessen, Arbeitsberichten, Gutachten und auch Noten sowie Selbstbeurteilungen, zum Beispiel in Form von Berichten, Lerntagebüchern und Prozessdokumenten, ergänzt werden. Es stellt sich dann die Frage, wie umfangreich eine solche Mappe sein soll und wer die Leistungsbelege wie auswählen soll. Leistungsentwicklungen lassen sich dann aber auch später noch reflektieren und können gegebenenfalls auch neu bewertet oder zusammengestellt werden. Gegenüber nachfolgenden Lehrpersonen und Institutionen, gerade auch beruflichen Ausbildungsstätten, dienen Leistungsmappen als Anhaltspunkte für das Können eines Bewerbers. Eine wichtige, noch zu klärende Frage ist es, wer wie Zugang zu den Dokumenten haben soll und wo diese aufbewahrt werden. Leistungsmappen werden in der Regel von Schüler/-innen verwaltet. Dies könnte jedoch unter rechtlichen Gesichtspunkten problematisch sein (zur Zeit kläre ich diesen Punkt mit der Erziehungsdirektion ab).

Neuen Methoden der Leistungsbewertung

Wie bereits oben verschiedentlich betont, ist für mich eine Leistungsbewertung immer auch eine Lernhilfe. Eine Bewertung muss für weitere Lernprozesse taugen. Anstatt Lernprozesse mit einer Prüfung abzuschliessen, muss die Leistungsbewertung so in die Lernprozesse integriert werden, dass sie diese steuern und mittragen kann. Die Leistungsbewertung wird dann zu einem konstitutiven Moment einer Lernkultur. Eine Bewertung soll also an verschiedenen Punkten des Lernprozesses ansetzen, damit sie Informationen liefert, die möglichst direkt für das weitere Lernen genutzt werden können. Dann kann die Bewertung aber nicht mehr vergleichsorientiert sein, sondern muss diagnostisch-verstehend angelegt werden. Die Leistungsbewertung wird damit zu einem Element, das zuerst der Leistungserbringung dient und erst in zweiter Linie der Überprüfung der Leistung.

Bei 24 Schüler/-innen, welche zudem zweimal jährlich ein Zeugnis in den Händen haben müssen, ist eine individuelle, diagnostisch-verstehende Leistungsbeurteilung als zusätzliche Aufgabe nicht mehr bewältigbar. Solange die Lehrperson das Bewertungsmonopol behält, stimmt dies. Wenn aber Schüler/-innen bestimmte Bewertungs- und Kontrollprozesse übernehmen sieht die Sache ganz anders aus. Die Schüler/-innen erwerben so auch Strategiewissen, das ihnen beim selbständigen Lernen nützt. Im Sinne der Qualitätssicherung von Arbeitsprozessen werden die Funktionen der Leistungsbewertung im Prozess erweitert und verändert. Dabei sollen hohe Leistungsziele und allgemeine Standards erreicht werden, indem durch Anleitung, vorgezogene Kontrolle und Bewertung die Lernprozesse verbessert werden, anstatt sich nachträglich auf die Prüfung bestimmter Wissens Elemente zu konzentrieren und die Schüler/-innen mit den Arbeitsprozessen weitgehend alleine zu lassen. Das Hauptkriterium für die Güte der Leistungsbewertung ist ihre Nützlichkeit für den Lernprozess und nicht ihre Eignung zur vermeintlich objektiven und reliablen Unterscheidung von Schüler/-innen auf einer Rangskala.

Damit ich die verschiedenen Ansprüche an eine lernfördernde, aber auch volksschulgesetzkonforme und unterrichtsentwickelnde Leistungsbewertung erfüllen kann, muss ich die herkömmliche Bewertungspraxis mit Noten und Zeugnis um mindestens zwei Perspektiven erweitern (vgl. Reich, 2004):

- Zielvereinbarungen in der Form von Lernkontrakten helfen auf der Inhalts- und Beziehungsseite den Unterricht zu planen, zu beobachten und zu bewerten, was von Seiten der Lernenden und Lehrenden getan wurde, um ein gemeinsam festgelegtes Ziel zu erreichen. Gegebenenfalls lassen sich aus solchen Vereinbarungen Konsequenzen für weitere Vereinbarungen ziehen, die konkret inhaltlich und beziehungsbezogen aussagen, welche Handlungen erforderlich sind, ohne diese Rückmeldung auf eine Note zu reduzieren.
- Fördergespräche helfen, die besondere Ausgangslage von Lernern zu thematisieren, eine individuelle Motivation zu erreichen und eine auf wechselseitigem Interesse gründende Beziehung zu führen, die gegenüber allen Lernern die Bereitschaft besonderer Förderung aufbringt. Die Gespräche stützen sich auf Beobachtungen und Ergebnisse, die von den Lehrenden und Lernenden – insbesondere unter Einbezug von Reflecting Teams – schriftlich festgehalten wurden. Alle Fördergespräche sind Gespräche, die während der Lernprozesse begleitend geführt werden, um die Leistungen des Lerners zu fördern und dem Lehrenden zu zeigen, wie er dies begleitet. Sie finden in einem Klima der Wertschätzung statt, haben einen klaren methodischen Aufbau und erarbeiten schriftliche Handlungsperspektiven und konkrete Hinweise für das weitere Verhalten des Lerners in der Art eines Lösungsprotokolls.

Leistungsbewertung

Teil 1 – Neue Methoden der Leistungsbewertung

Der Schülerin, dem Schüler werden regelmässig Rückmeldungen über den Fortschritt ihres Lernprozesses gegeben. Die Gespräche finden zu bestimmten, vorher vereinbarten Zeitpunkten und nicht nur bei bestimmten Vorfällen statt. Damit der jeweils erreichte Stand des Lernens dem Lernenden präsent ist, müssen Soll-Ist-Vergleiche über erwartete Leistungen im Unterricht immer wieder gemeinsam durchgeführt werden. Den Lernenden soll angeleitet eine Kompetenz vermittelt werden, damit sie ihre eigene Leistungsfähigkeit und ihr Können realistisch einschätzen können. Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass sie bei Beurteilungen intensiv beteiligt werden und ihre Einschätzungen mit anderen austauschen. Auch ich als Lehrperson kann so meine Kriterien der Beurteilung mit überdenken. Die in solchen Verfahren geschulte Fähigkeit, eigene Leistungen vor allem in verbalen Beschreibungen angemessen beurteilen zu können, ist heute eine wesentliche Voraussetzung dafür, sich in der Lebens- und Arbeitswelt zurechtzufinden. So können Erfolge und Misserfolge auch distanzierend verarbeitet werden, um so zu einer Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit beizutragen.

Aus den zwei ausführlicher beschriebenen Perspektiven und der herkömmlichen Benotung konstruiert sich eine systemische Notengebung:

Zielvereinbarungsgespräche	Fördergespräche	Herkömmliche Notengebung
<ul style="list-style-type: none"> • Soll-ist-Vergleich <ul style="list-style-type: none"> - was muss sie/er tun? - wie kann ich helfen? • gemeinsam erarbeitete Kriterien <ul style="list-style-type: none"> - schriftlich festhalten, - Termine fixieren • welche Ziele des Lehrplans werden erfüllt <ul style="list-style-type: none"> - überprüfen, - festhalten • Grundfrage: wo will sie/er hin und wie kann ich dabei behilflich sein? 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation und Förderung <ul style="list-style-type: none"> - Zeitplan erstellen - individuell vorgehen - Hilfen geben - Kontrollen vereinbaren • Kriterien klären <ul style="list-style-type: none"> - wo will/soll sie/er hin? - gemeinsam erarbeiten - schriftlich festhalten - Termine fixieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Selektion über Noten ist: <ul style="list-style-type: none"> - inhaltsdominant - stark vereinfachend - in den Kriterien unklar - nicht transparent - bestimmend für Rangfolgen in Gruppen • Eine Benotung basiert daher auf: <ul style="list-style-type: none"> - gemeinsamen, schriftlichen Aufzeichnungen über Beobachtungen, die sich an Beurteilungsbögen oder Schlüsselfragen orientieren - Kriterien, die vorher bekannt sind - und wenn möglich gemeinsam erstellt wurden • Lehrende benoten Lernende und Lernende benoten Lehrende
↓	↓	↓
Wechselseitige Noten für Inhalt und Beziehungsfeedback		

Mit Foucault lässt sich erneut ein Diskurs führen, der das Problem der Disziplinierung kulturkritisch gegen Benotungssysteme erörtert. Dieser gleichwohl wichtige Diskurs über Macht kann aber die Praxis der Benotung nicht abschaffen, da Notensysteme heute gewollt eine Funktion der Selektion ausüben. Gerade deshalb müssen Lehrpersonen hier besondere Sorgfalt und Verantwortung walten lassen und sich der Risiken der Machtausübung bewusst sein. Als Ermöglichungsdidaktiker möchte ich den Lernenden auch im Bereich der Leistungsbewertung diejenigen Methoden anbieten, welche eine realistische und objektive Benotung ermöglichen. Das Zeugnis wird mit einem Portfolio ergänzt um so die individuellen Fortschritte und das erreichte zu dokumentieren. Die schriftlich festgehaltenen Zielvereinbarungen und Fördergespräche machen die Benotung für Schüler/-innen, Eltern und Behörden transparent. Zudem gelten sie auch als Leistungsausweis für die Lehrperson und dokumentieren in ihrer Gesamtheit die Fortschritte einer Klasse.

Leistungsbewertung

Teil 2 – Planungsnetzwerk – Didaktisches Modell

Im zweiten Teil dieser Arbeit soll der vorgängig definierte, erweiterte Lernbegriff mit meinem Konzept des systemisch-interaktionistischen konstruktiven Unterrichts gekoppelt werden. Dabei sollen die beschriebenen Methoden, Dimensionen und Aspekte dekonstruiert und auf ihre Anschlussfähigkeit an mein didaktisches Modell überprüft werden. Um diesen Vorgang transparent zu halten, beschreibe ich kurz das didaktische Modell und erläutere die untenstehende Abbildung des Planungsnetzwerkes (vgl. auch Reich 2004).

Planungsnetzwerk – Didaktisches Modell

Das didaktische Modell soll bei Planungsprozessen von innen nach aussen gedacht werden. Es gilt während des ganzen Prozesses als Orientierungshilfe für mich und die Lernenden, denn beide sind Didaktiker. Bei jedem Planungsprozess sollten wir uns darüber verständigen: welche Rollen wir jeweils einnehmen und was diese Rollen im Laufe des Planungs- und Durchführungsprozesses bedeuten; welche Handlungsstufen von wem zu planen und durchzuführen sind und welche imaginären Ressourcen aufgebracht werden können.

Abb. 1: Planungsnetzwerk

Teil 2 – Planungsnetzwerk – Didaktisches Modell

Der innere Kreis des Planungsnetzwerks markiert für Lehrende wie Lernende die **Ausgangsposition**, in der sie sich als Beobachter, Teilnehmer und Akteure befinden.

- Als Akteure sind sie die direkt Planenden, die eine Planung vorbereiten und in die Tat umsetzen; *Unterrichtsplanung ist Handlungsplanung*. Als Teilnehmer sind sie mehr oder minder aktiv an den normierenden Voraussetzungen der Planung beteiligt; sie folgen bestimmten Vorgaben oder entwickeln eigene, sie verständigen sich über Bedingungen und Perspektiven der Teilnahme; sie beurteilen die Teilnahmebedingungen; *Unterrichtsplanung ist Verständigungsplanung über Voraussetzungen*. Als Beobachter nehmen sie war, welche Handlungen vorbereitet, durchgeführt, welche Teilnahmen geleistet, welche Kommunikation entwickelt wird; sie beobachten sich selbst und andere; sie machen sich ein Bild von der Situation; *Unterrichtsplanung ist Beobachtungsplanung*.

Die **Planungsreihe** beinhaltet folgende Handlungsstufen, welche sich untereinander zirkulär bedingen und kein Anfang und Ende markieren:

- *Vorbereiten*: ein Plan wird erstellt, eine Information vorbereitet, Material wird zusammengestellt, jemand macht Vorschläge usw.
- *Informieren*: die gesamte Lerngruppe muss über etwas informiert werden (nach der Vorbereitung, nach einer Durchführung, einer Präsentation oder Evaluation) um weitere Handlungen/Beobachtungen festzulegen.
- *Durchführen*: es wird gehandelt, indem etwas erarbeitet, erfunden, gefunden, gelöst, transformiert, modifiziert usw. wird.
- *Präsentieren*: das was vorbereitet, durchgeführt, evaluiert oder als Information gedacht ist, wird präsentiert; eine Präsentation schliesst in der Regel eine didaktische Einheit ab, indem ein Resultat, ein Ergebnis, ein Werk, ein Stück, ein Spiel usw. gezeigt und gemeinschaftlich betrachtet und reflektiert wird.
- *Evaluiieren*: eine Auswertung der genannten Stufen soll eine hinreichende Rückmeldung aller Beteiligten absichern (z.B. als Feedback über den Prozess auf der Inhalts- und Beziehungsseite, als Befragung, als Rückmeldung über Reflecting Teams, Teampartner, Praktikumslehrperson, Mentoren, Arbeitskollegen, Eltern oder externe Berater).

Im Hintergrund aller Planungen steht auf der **Beziehungsebene** ein imaginäres Vorstellen, das die symbolische Arbeiten der Planungsreihe antreiben oder auch hemmen kann.

- *Imaginieren*: Wir assoziieren, erträumen, wünschen, begehren in unseren Vorstellungen ständig, ohne uns einen Begriff davon machen zu müssen. Die Vorstellung allein kann schon Antrieb sein. Diese Imaginationen sollen in positiver, motivierender, den Selbstwert erhöhender Weise geweckt werden. Ein Erkalten des Imaginären führt schnell zu Langeweile, Unaufmerksamkeit, Ablehnung.
- *Visionen entwickeln*: Das Imaginäre findet ein Ziel, welches ausgemalt, beschrieben, markiert, symbolisch geäußert wird und bearbeitet werden kann. Als Antrieb gelten Visionen, welche nicht zu utopisch werden.
- *Vorstellungen spiegeln*: Das Imaginäre des anderen ist nie direkt erreichbar, es ist durch eine Sprachmauer verstellt. Trotzdem können wir symbolisch versuchen, uns darüber zu verständigen. In der Kommunikation können wir uns im anderen spiegeln, indem wir das imaginäre Vorstellen als wertvoll, wünschenswert, menschlich hinstellen und herausfordern. Wir fragen nach Gefühlen, Empfindungen, nach dem was gesehen oder erträumt wird, nach Wundern, die geschehen müssten, damit wir etwas erreichen und spiegeln, was wir wundersamerweise bereits alles geschafft haben.
- *Anerkennen und spiegeln*: Jeder will anerkannt sein und dies von den anderen gespiegelt bekommen. Dies fordert fast nie lange Sätze, sondern meist nur einen Blick, eine Geste, eine kurze Aufmunterung oder Anerkennung. Dies schafft eine Atmosphäre, die von Selbstwert zeugt und die Selbstwert vermitteln kann.
- *Imaginationen erfüllen*: Wünsche nützen nichts, wenn wir sie nie erfüllen können. Wir realisieren unsere Imaginationen und Visionen symbolisch: als Handlung, als Teilnahme, als Beobachtung. Es ist eine wesentliche Aufgabe der Didaktik, Imaginationen nicht nur zu transportieren, sondern auch zu erfüllen helfen.

Leistungsbewertung

Teil 2 – Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs im Planungsnetzwerk

Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs im Planungsnetzwerk

Mit den in der Gruppe 1 beschriebenen Entstehungs- und Rahmenbedingungen der Leistung müssen sich Lehrende und Lernende bei der Planung von Unterricht auseinandersetzen und sich diesen bewusst werden. Auf das Planungsnetzwerk übertragen heisst das, dass nach dem Prozess der symbolischen Begrenzung von Imaginationen zu konkreten Visionen eines Lernziels, eine Phase der Klärung über die Leistungsziele stattfinden muss. Wir Fragen uns:

- Wer Leistung fordert?
- Wann diese gefordert ist?
- Für wen welche Forderungen gelten?
- Welche Sozialform gewählt wird?
- In welchem Zeitrahmen die Leistung zu erbringen ist?
- Mit welchen Quellen und Material gearbeitet wird?
- Wo die Leistung zu erbringen ist und wie diese präsentiert wird?

Gleich im Anschluss stellt sich die Frage nach der Bewertung der Leistung. Wir müssen uns über den Inhalt der im Anschluss entstehenden Lernkontrakte einigen und darüber, wer den Lernprozess beobachtend und beschreibend begleitet und die Leistung ermittelt (Leistungsermittlungsauftrag). Dieser Prozess wird von folgenden Fragen geleitet:

- Welche Leistung wird bewertet (Produkt, Prozess, Beziehung)?
- Nach welchen Kriterien wird die Leistung bewertet? Werden Teilprozesse gewichtet und bewertet? Resultiert aus der Leistung eine Note?
- Wer bewertet die Leistung (Selbstbewertung, Fremdbewertung)?
- Soll die Leistung dokumentiert und reflektiert werden? Wenn ja, in welcher Form (Lernjournal, Portfolio, Briefmethode)?
- Werden Reflecting Teams eingesetzt? Soll der gesamte Leistungserbringungsprozess von einem Team evaluiert werden?
- Finden während des Prozesses Rückmeldungen statt und über was?
- Sind Zwischenhalte für Leistungsgespäche notwendig und wann?
- Wie kann ich als Lehrperson behilflich sein?

Wir sind bei der Planungsreihe beim Schritt «Vorbereiten» eingetreten. Die nun geklärten Rahmenbedingungen werden in einem verbindlichen Lernkontrakt und Leistungsermittlungsauftrag festgehalten. Es werden Termine festgeschrieben und in einer öffentlichen Agenda eingetragen. Die Lernenden können ihre Aufträge jetzt selbständig bearbeiten. Die Planungsreihe ist

Teil 2 – Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs im Planungsnetzwerk

grundsätzlich definiert und kann durchlaufen werden. Als Lehrperson stehe ich für individuelle Bedürfnisse und Abklärungen zur Verfügung und coache die Lernenden. Die Planungsreihe schliesst mit einer Evaluation des Prozesses. Die einzelnen Handlungsstufen werden ausgewertet, die Ergebnisse fliessen in die nächste Vorbereitungsphase ein.

Auf der Beziehungsebene werden die individuellen Bedürfnisse, Gefühle, Empfindungen und Vorstellungen durch die gemeinsame Erstellung der Lernkontrakte und Leistungsermittlungsaufträge geklärt und wertgeschätzt. Es finden Verständigungsversuche statt und im Verlauf des Prozesses werden diese anerkannt und gespiegelt. Durch die Realisation und Reflexion der individuellen Leistung werden persönliche Imaginationen und Visionen symbolisch begrenzt und zugänglich gemacht. Die Schülerin, der Schüler erarbeitet sich eine persönliche Leistungsmappe, deren Artefakte gemeinsam und transparent bewertet wurden.

Während des ganzen Kreislaufs übernehmen die Lernenden verschiedene Rollen. Als Teilnehmer, indem sie am Leistungsdefinitionsprozess beteiligt sind, als Beobachter ihrer eigenen Leistung oder die der Mitschüler/-innen oder der ganzen Klasse und als Akteure, wenn sie die eigene Leistung planen und umsetzen. Die Leistungsplanung ist also auch Handlungsplanung, Verständigungsplanung über Voraussetzungen und Beobachtungsplanung.

Die Lernenden übernehmen bei dem ganzen Prozess eine hohe Verantwortung für ihr Lernen. In demokratischen Entscheidungsprozessen werden die Erfordernisse des Lehrplans mit den Imaginationen der Lernenden in Einklang gebracht. Ich verspreche mir vom beschriebenen Modell eine hohe Identifikation der Lernenden mit dem Unterricht und den aus ihren Leistungen resultierenden Bewertungsergebnissen. Als Lehrperson kann ich eine Rolle als Coach und Moderator einnehmen. Durch die hohe Komplexität und Dynamik des Systems eröffnen sich mir viele Lernorte und Entwicklungsmomente für den Unterricht. Über Reflecting Teams, Metakommunikation über Unterricht und Leistung und der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse erhoffe ich mir ein evaluatives Feedback, durch welches ich mich auch als Persönlichkeit weiterentwickeln kann.

Folgend möchte ich einen Lernkontrakt mit Leistungsermittlungsauftrag als Vorlage konstruieren. Dieser Vorschlag soll aber im Unterricht mit den Schüler/-innen erarbeitet werden und dient hier als Idee und Gedächtnisstütze, damit wesentliche Punkte bei der Erarbeitung nicht vergessen gehen.

Leistungsbewertung

Teil 2 – Beispiel einer Lernvereinbarung

Beispiel einer Lernvereinbarung

Mit einer Lernvereinbarung soll ein für alle Seiten verbindliches Instrument geschaffen werden, welches im Verlaufe des Lernprozesses überprüft und angepasst werden kann. Eine Lernvereinbarung soll kein starres Instrument sein, sondern sie ist erfahrungssensitiv und bleibt selbst lernfähig.

Lernvereinbarung vom zwischen und

Inhalt (was soll das Thema meiner Arbeit sein):
.....
.....
.....
.....

Ziele die ich erreichen möchte (Produkt, Prozess, Beziehung):
.....
.....
.....

Lehrplanbezug:
.....

Dabei werden folgende Leistungen bewertet (Gewichtung, evtl. Bewertungsbogen):
.....
.....
.....

Wer bewertet meine Leistung: Selbstbewertung . Bewertung durch Lehrperson oder Name:
.....

Resultiert aus der Bewertung eine Note?
.....

Meine Arbeit ist fertig am: Eine Zwischenkontrollgespräch ist vereinbart am:
..... und soll von einem Reflecting Team begleitet werden:

Ich arbeite an dieser arbeit alleine respektive mit:
.....

Ich dokumentiere meine Leistung: nicht – im Lernjournal – im Portfolio – als Brief – auf dem Blog

Folgende Ressourcen, Materialien und Unterstützung benötige ich:
.....

Meine Arbeit werde ich in folgender Form präsentieren:
.....
.....

Eine Änderung der Vereinbarung ist nur im Einverständnis aller Unterzeichnenden möglich. Werden vereinbarte Regeln einseitig von Schülerin oder Schüler gebrochen, kann die Lehrperson den Lernkontrakt aufheben. Der Klassenrat besitzt die Möglichkeit, mit 2/3-Mehrheit Lernkontrakte aufzulösen.

Unterschrift Schüler/-in Unterschrift Leistungsbewerter/-in Unterschrift Lehrperson

Abb. 2: Lernvereinbarung

Evaluation der Anwendung des erweiterten Leistungsbegriffs

Das nebenstehende Beispiel beinhaltet eine Meta-Evaluation in Form von Reflecting Teams. Mit ihnen soll die Interaktionskultur von aussen reflektiert werden. Dabei sind sich die Teams bewusst, dass alle Wahrnehmungen subjektiv sind, ein Individuum fähig ist, zur Lösung von Problemen eigene Ressourcen aufbringen kann, die Betroffenen Experten für die Lösung ihrer Probleme sind, fremde Lösungen im persönlichen Kontext nicht immer brauchbar sind und Menschen eher zu Veränderungen bereit sind, wenn ihre Persönlichkeit gewürdigt wird. Durch den Einsatz von Reflecting Teams werden Prozesse des Unterrichts aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Es werden dadurch auch andere Sichtweisen eines Problems aufgedeckt und mögliche Ursachen und Lösungen werden aus vielen verschiedenen Richtungen diskutiert. Reflecting Teams sollen den Ratsuchenden dazu verhelfen, ihren Horizont zu erweitern und weitere Blickwinkel auf das Problem einnehmen zu können. Reflecting Teams suche selber nicht nach Lösungen! Richtig eingesetzt können sie sowohl auf der Beziehungsebenen als auch auf der Inhaltsebene wichtige Entwicklungsschritte anstossen und helfen, Unterricht zu entwickeln. Reflecting Teams funktionieren als Schnittstelle zwischen Inhalts- und Beziehungsebene und dienen der Überprüfung der eingesetzten Methoden (vgl. Reich, 2003).

Reflecting Teams sind gemeinsam mit Supervisoren ein Bestandteil der Evaluation von didaktischen Prozessen. Durch die systemische Überprüfung des Planungsnetzwerkes sollen Einseitigkeiten, Widersprüche aber auch gut Funktionierendes aufgedeckt werden. Dadurch wird das Planungsnetzwerk verfeinert und den Bedürfnissen der Betroffenen stetig angepasst. In gewissen Abständen ist auch eine Supervision von aussen einzusetzen, um die blinden Flecke der Gruppe aufzudecken und zusätzliche Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts zu erhalten.

Leistungsbewertung

Teil 3 – Leistung und Bewertung aus der Perspektive des Lehrplans

Gesetzliche Vorgaben, Eltern und künftige Arbeitgeber

Im letzten Teil meiner Arbeit möchte ich die Meso- und Makroebene betrachten. Werden die beschriebenen Instrumente durch den Lehrplan gestützt? Auf welchen Grundlagen sollen die Zeugnisse erstellt werden? Können sich die Eltern aufgrund der erweiterten Leistungsbeschreibungen ein Bild von ihrem Kind machen? Ist eine erweiterte Leistungsbeschreibung gegenüber künftigen Arbeitgebern und weiterführenden Schulen anschlussfähig?

Leistung und Bewertung aus der Perspektive des Lehrplans

Ich beschränke mich hier auf eine Auswahl von Zitaten aus dem Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (LP, 2002). Die Zitate sind selbsterklärend und bedürfen meinerseits keiner Erläuterung. Sie unterstreichen deutlich die in dieser Arbeit thematisierten Anforderungen an einen erweiterten Leistungsbegriff und legitimieren mein didaktisches Modell.

«Die Schule ist ein Ort, an dem Fragen ernst genommen werden. In ihr wird Lernen gelernt, wird das Kind dazu ermutigt, das Lernen als seine eigene Sache in die Hand zu nehmen. Die Schule lässt erfahren, dass Wissenschaft Suchen, Finden und Weiterfragen ist. Interesse an Erkenntnis wird geweckt, wenn Lehrkräfte und Lernende erleben, wie der Mensch Wissen erwerben und Geheimnisse aufdecken kann. Orientierungswissen wird geübt, indem Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler Erfahrungen und Wissen auf ihre Bedeutung für sie selbst und die Gemeinschaft hin sichten, ordnen und gewichten.» (LP, Leitbild, S. 3)

«In der Schule wird daher demokratisches Zusammenleben geübt. Die Gemeinschaft in der Klasse und im Schulhaus wird von Lehrern und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schülern gleichermassen getragen. Die Erwachsenen leiten das Kind zur Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten an. Die Jugendlichen lernen, Vorschläge zu machen und sie zu begründen, Argumente abzuwägen. Verantwortungswille wird gestärkt, indem der Unterricht Raum bietet, Initiative zu entfalten und Ziele selbständig zu verfolgen und zu erreichen.» (LP, Leitbild, S. 3)

«Die Schule ist daher ein Ort, an dem Leistungen gefordert und erbracht werden. Der Unterricht ermuntert und befähigt, Aufgaben als Herausforderung anzunehmen, Probleme schrittweise zu meistern und eigenständige Lösungen zu finden. Das Kind lernt dabei, sich selbst Ziele zu setzen, denen es sich gewachsen fühlt.» (LP, Leitbild, S. 3)

«In der Schule wird daher der Dialog gepflegt. Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler entdecken in der Sicht des anderen Denkmöglichkeiten für sich selbst; in Kenntnis von unterschiedlichen Perspektiven lässt sich der eigene Standpunkt klarer bestimmen.» (LP, Leitbild, S. 4)

«Gestaltungsvermögen entwickelt sich, wo Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler gemeinsam und jeder auf seine Weise erleben, wie die Spannung zwischen zündender Idee und ihrer Verwirklichung gelöst wird.» (LP, Leitbild, S. 4)

«Auch fördert die Schule Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, ihre Begabungen und Neigungen zu erkennen und ihren weiteren Ausbildungsgang zu planen. Die Beratung ist deshalb eine wichtige Ergänzung des Unterrichts. Mit wachsender Selbständigkeit können die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler individuell gesetzte Ziele anstreben und persönliche Schwerpunkte setzen. Sie lernen ihre Stärken und Schwächen erkennen, mit ihnen umzugehen und sich in der Welt zurechtzufinden» (LP, Rahmenbedingungen, Sekundarschule, S. 9)

«Der Regelklassenunterricht berücksichtigt die Leistungsfähigkeit und die individuellen Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen und Lehrer fördern gemäss diesem Grundsatz Kinder und Jugendliche entsprechend ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten.» (LP, Rahmenbedingungen, Sekundarschule, S. 10)

«Grundsätzlich unterrichten Lehrerinnen und Lehrer nach dem Stundenplan, in den die Unterrichtsbereiche eingetragen sind. Dabei ist es ihnen freigestellt: die einzelnen Fächer in einem wöchentlichen regelmässigen Turnus zu erteilen..., ...einzelne Fächer abwechslungsweise zu Blöcken zu gruppieren, Unterrichtsprojekte durchzuführen.» (LP, Rahmenbedingungen, Unterrichtsorganisation, S. 17)

«Es gehört zum Auftrag der Schule, lebenslange Lernbereitschaft und damit auch Offenheit Neuem gegenüber anzuregen und entsprechende individuelle Lernfähigkeiten zu fördern. Dazu müssen Arbeitsweisen und Lerntechniken erworben und geübt werden, die es ermöglichen, sich selbständig Informationen zu beschaffen, sie zu beurteilen und auszuwerten sowie Alltagssituationen und -probleme zu deuten und zu bewältigen. Wenn die Schülerinnen und Schüler über die Ziele des Unterrichts ins Bild gesetzt werden, lernen sie Sinn und Zusammenhang einzelner Aufgaben und Lernschritte erkennen. ... Die Lernschritte und Aufgabenstellungen sind soweit als möglich dem individuellen Entwicklungsstand und der individuellen Leistungsfähigkeit anzupassen. Allen Schülerinnen und Schüler sind ihre individuellen Lernfortschritte immer wieder sichtbar zu machen.» (LP, Rahmenbedingungen, Didaktische Grundsätze für die Planung und Gestaltung des Unterrichts, S. 18)

«Zur Förderung der Selbständigkeit ist genügend Zeit für individuelles Arbeiten und Lernen einzuräumen.» (LP, Rahmenbedingungen, Didaktische Grundsätze für die Planung und Gestaltung des Unterrichts, S. 19)

Leistungsbewertung

Teil 3 – Grundlagen für die Zeugniserstellung

«Beobachtung und Beurteilung der Leistungen und des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler gehören zwingend zum Unterricht. Die Beurteilung soll vom Kind als Unterstützung seines Lernens erlebt werden können. Sie steht im Dienst der Förderung des Kindes und seiner schulischen Leistungen. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Ziele erfüllt die Beurteilung in der Schule vier wichtige Aufgaben: Sie hilft Lehrkräften und Lernenden, Lernprozesse zu beurteilen und sie so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreichen können. Sie verschafft den Lehrkräften die notwendigen Informationen, um den Leistungsstand der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers sowie der ganzen Klasse und damit die Wirkung ihres Unterrichts überprüfen zu können. Sie ist eine wichtige Information im Gespräch mit Eltern und mit zukünftigen Arbeitgebern. Sie hilft bei Entscheidungen über die schulischen und beruflichen Ausbildungswege sowie bei der Berufswahl. Diesen vier Aufgaben entsprechend sind geeignete Formen der Beurteilung einzusetzen: Beobachtungen sowie unmittelbare Rückmeldungen und Gespräche mit den Lernenden, um Lernprozesse und den Unterricht optimal zu gestalten. Lernzielorientierte Kontrollen und Beurteilungen, um den Leistungsstand und den Unterrichtserfolg zu ermitteln und um Einstufungsentscheide zu unterstützen. Dabei richtet sich die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler nicht nur auf messbare Fertigkeiten, sondern auch auf komplexe Fähigkeiten aus.» (LP, Rahmenbedingungen, Didaktische Grundsätze für die Planung und Gestaltung des Unterrichts, S. 19/20)

Grundlagen für die Zeugniserstellung

Gemäss den Erläuterungen zu den neuen Zeugnisformularen des Vorkschulamt verlangt das Zeugnisreglement, «..., dass die „Gesamtleistungen“ in den einzelnen Fächern mit den Noten 6 bis 1 beurteilt werden (§ 6 Zeugnisreglement). Bei jeder Notengebung muss auf sämtliche Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin geachtet werden und nicht ausschliesslich auf Prüfungsergebnisse. Die Gesamtbeurteilung schliesst mit ein: die Gesamtleistungen in den einzelnen Fächern, das Arbeits- und Lernverhalten sowie das Sozialverhalten, Begabungen, Neigungen und Entwicklungsstand des Kindes, eventuelle Mehrsprachigkeit.». Es reicht dementsprechend nicht, das Zeugnis ausschliesslich aufgrund von Prüfungsergebnissen zu erstellen. Die Lehrperson wird jedoch aufgefordert, sämtliche Leistungen eines Schülers, einer Schülerin zu beachten. Eine systemische Benotung, wie ich diese am Ende des ersten Teils dieser Arbeit beschrieben habe, erfüllt die gesetzlichen Vorgaben. Zusätzlich sind die individuellen Leistungen, auf die sich die Noten beziehen, durch Portfolios dokumentiert. Die Aussagekraft der Noten ist damit für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen transparent und informieren tatsächlich über den Leistungsstand, der in einer Periode erreicht wurde. Inwiefern die Dokumente in Portfolios von der Lehrkraft aufbewahrt werden müssen, da sie ja eine Grundlage der Noten sind, muss abgeklärt werden. Da Prüfungen aber auch an die Schülerinnen zurückgegeben

werden und nicht im Besitze der Lehrperson verbleiben, sollten Portfolios problemlos in die Obhut der Schüler/-innen entlassen werden können. Eine digitale Archivierung in Form von Texten und Fotos auf Schüler/-innen-Blogs könnte eine transparente Archivierung sein und zudem die Medienkompetenz der Schüler/-innen erweitern.

Neue Formen von Leistungsbewertung im Kontakt mit Eltern

Ich verspreche mir von den neuen Formen und Methoden der erweiterten Leistungsbewertung neben positiven Effekten für das Lernverständnis der Schülerinnen und Schüler auch positiv rückkoppelnde Effekte seitens der Eltern. Sie werden differenziert und vor allem dokumentiert über die Lernfortschritte ihres Kindes informiert. Es entfällt auch der Druck von Notenvergleichen, da eine Rangierung nicht mehr stattfindet. Eine systemische Benotung beinhaltet verschiedene Fördergespräche, welche detailliert und protokolliert über künftige Entwicklungsräume Auskunft geben. Diese lassen sich in Elterngesprächen überprüfen und gemeinsam mit dem Lernenden anpassen. Wichtig erscheint mir eine eingehende Information in Form eines Elternworkshops, indem die skizzierten Ausführungen erarbeitet und reflektiert werden. Eltern erhalten mit einer erweiterten Leistungsbeschreibung ein besseres und individuelles Abbild der schulischen Leistungen ihres Kindes und bleiben durch eine angestrebte Öffentlichkeit der Bewertungen und durch kantonale, nationale oder internationale Vergleichstests über die individuellen Leistungen des Kindes, auch im Vergleich mit der Gesamtleistung der Klasse, informiert.

Neue Formen der Leistungsbewertung im Kontakt mit künftigen Arbeitgebern und weiterführenden Schulen

Für Arbeitgeber bilden die heutigen Zeugnisse oft keine Grundlage mehr für die Anstellung eines Jugendlichen. Sie verlassen sich auf Branchentests und persönliche Bewerbungsgespräche. Als Lehrperson muss ich die Lernenden auf diese Tests vorbereiten. Bei einem persönlichen Bewerbungsgespräch kann aber ein spezifisch zusammengestelltes Portfolio besser über die persönlichen Leistungen informieren als ein Zeugnis oder ein Test. In Bewerbungsschreiben könnte die Schülerin oder der Schüler auf seine digital archivierte Dokumente hinweisen um sich so einen Vorteil gegenüber anderen Bewerber/-innen zu verschaffen.

Der Anschluss an weiterführende Schulen ist meist vom Bestehen von Eintrittsprüfungen abhängig. Insofern ist das Zeugnis nur dann relevant, wenn Vornoten aus der Oberstufe gelten. Schüler/-innen, welche eine weitere Schule besuchen möchten, werden vor einer Eintrittsprüfung Probetests durchlaufen und selber einschätzen können, ob ihre Noten in Kombination mit den zu erwartenden Prüfungsergebnissen reichen werden. Ich stehe ihnen und den Eltern als Coach und Berater zur Verfügung.

Leistungsbewertung

Thematischer Beitrag zu beruflichen Schlüsselkompetenzen von Lehrpersonen

Fazit / Zusammenfassung

Meine Erfahrungen mit einem systemisch-konstruktivistischen Unterricht wie ihn Kersten Reich beschreibt (Kersten Reich 1997) und den ich im Ansatz mit Matthias Lang in unserem Praktikum in der Sekundarschule Küsnacht mit den Klassen 3a/b von Martin Härtner umgesetzt habe, zeigten deutlich, dass mit einer herkömmlichen Bewertungspraxis die Leistungen nicht oder nur sehr unbefriedigend abgebildet werden können. Der Unterricht gestaltete sich für die Lernenden wie geplant offen und individuell, die Bewertung hingegen stand als Fremdkörper am Ende eines eigentlich weiterführenden Prozesses, ganz in der Tradition der vergleichenden Notengebung. Würde man den Unterricht mit einer solchen Bewertungspraxis weiterführen, hätte dies problematische Folgen für die Akzeptanz des offenen Unterrichts und für den, auch vom Lehrplan geforderten, erweiterten Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern. Ich erkannte in den Diskussionen mit Tandempartner, Mentoren und Praktikumslehrperson die Notwendigkeit der Verlagerung des Bewertungsprozesses vom vermeintlichen Ende an den Anfang und in die Mitte des Prozesses. Zudem fordert ein individualisierter Unterricht nach Mitteln der Dokumentation der Entwicklungs- und Lernschritte.

In den Vorgaben der Bildungsdirektion und des Volksschulamtes wird von einem differenzierten und individualisierten Leistungsverständnis ausgegangen. Will die Lehrperson alle aufgeführten Ziele zum Wohle des Lernenden erfüllen, müssen erweiterte Leistungsbewertungsinstrumente und -prozesse eingeführt und angewandt werden. Um aber auch zu relevanten Beobachtungen und letztlich reliablen Daten zu gelangen, muss sich der Unterricht anpassen, er individualisiert sich zwingend. Die Lehrperson hat in tradierten Unterrichtsformen aber keine Zeit, individuelle Erhebungen von allen Schüler/-innen vornehmen zu können. Dieser Sachverhalt zwingt die Lehrperson das Bewertungsmonopol aufzugeben und durch Selbstevaluationsmethoden die Lernenden aktiv an ihrer Leistungsbewertung teilnehmen zu lassen. Selbständiges Lernen und Bewerten muss aber gelernt und erprobt werden. Der Unterricht ist also mit der Planung, dem Erlernen und dem Üben von Leistungsbewertungsmethoden zu ergänzen. Die Auseinandersetzung mit den Kriterien der Leistung und derer Bewertung verschiebt sich an den Anfang einer Lerneinheit. Die Lernprozesse müssen von den Schüler/-innen in geeigneter Form dokumentiert und reflektiert werden, damit die Lehrperson zu aussagekräftigen Grundlagen für die Erstellung der Zeugnisse kommt. Auch dafür ist Zeit einzuräumen. Die Bewertung wird zu einem didaktischen Mittel und muss wie der Unterricht geplant werden. In meinem Modell, welches Unterricht offen und demokratisch gestaltet, geht eine erweiterte Leistungsbewertung organisch auf. Viele Prozesse werden durch die neuen Erfordernisse reflektiert und demokratischer organisiert. Die Bewertung wird, wie der Unterricht, zyklisch und dynamisch.

Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion des Kantons Zürich: Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. 2002

Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. 1994 (Original 1976)

Luhmann, Niklas: Schriften zur Pädagogik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. 2004

Reich, Kersten (Hg.): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik: Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik. 2., durchges. Auflage. Luchterhand, Neuwied; Kriftel; Berlin. 1997

Reich, Kersten: Methodenpool in <http://methodenpool.uni-koeln.de>. Köln.

Reich, Kersten: Konstruktivistische Didaktik. Luchterhand, München/Unterschleissheim. 2004

Volksschulamt des Kantons Zürich: Schulorganisation Oberstufe. Erläuterungen zu den neuen Zeugnissen für Lehrpersonen. <http://www.volksschulamt.zh.ch> (Schlagwörter: Zeugnisse, Sekundarstufe I, Lehrpersonen). 2005

Winter, Felix: Leistungsbewertung. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler. 2004

Weitere Literatur

Bohl, Thorsten: Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht. Beltz Verlag, Weinheim und Basel. 2004

Grunder, Hans-Ulrich / Bohl, Thorsten (Hg.): Neue Formen der Leistungsbeurteilung in den Sekundarstufen I und II. Schneider Verlag, Hohengehren. 2001

Rhyn, Heinz: Beurteilung macht Schule: Leistungsbeurteilung von Kindern, Lehrpersonen und Schule. Haupt, Bern; Stuttgart; Wien. 2002

Weinert, Franz E. (Hg.): Leistungsmessungen in Schulen. Beltz Verlag, Weinheim und Basel. 2001

Winter, Felix / von der Groeben, Annemarie / Lenzen, Klaus-Dieter (Hg.): Leistung sehen, fördern, werten. Neue Wege für die Schule. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn. 2002